

Ковтун С. О.
*викладач кафедри судоустрою,
прокуратури та адвокатури
ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»
<https://orcid.org/0000-0002-8214-1952>*

ФУНКЦІЇ ОРГАНІВ АДВОКАТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

JEL Classification: K19
SECTION “LAW”: Право

Анотація. Метою статті є теоретико-правовий аналіз функцій органів адвокатського самоврядування в Україні та здійснення їх характеристики. Новизна статті полягає в окресленні основних функцій Національної асоціації адвокатів України (далі – НААУ). З'ясовано, що повноваження та функції регіональних органів адвокатського самоврядування та загальнонаціональних органів адвокатського самоврядування чітко розмежовані.

Під поняттям функцій органів адвокатського самоврядування слід розуміти основні напрямки діяльності, що зумовлені метою діяльності адвокатського самоврядування, в межах та порядку, передбачених національним законодавством України.

Зроблено висновок, що основними функціями Національної асоціації адвокатів України за її законодавчим та статутним визначенням є консолідаційна, забезпечувально-самоврядна, організаційно-перспективна, організаційно-іміджева, корпоративно-захисна та функція адміністрування. Безпосередньо законодавчо визначеними функціями НААУ є представницька, захисна, кваліфікаційна та адміністративно-інформаційна (функція адміністрування). Самоврядними функціями НААУ є кваліфікаційна, дисциплінарна, нормотворча, роз'яснювальна, методологічна, адміністративна, представницька, фінансово-розпорядча, фінансово-контрольна, інформаційна, виконавча, установча та інші. З метою вдосконалення нормативно-правового регулювання адвокатури запропоновано доповнити пункт 4 частини 2 статті 45 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», виклавши його у такій редакції: «забезпечує доступ та відкритість інформації щодо адвокатів України, організовує роботу сервісів, необхідних для функціонування інституту адвокатури».

Ключові слова: адвокатське самоврядування, Національна асоціація адвокатів України, функції адвокатського самоврядування, функції Національної асоціації адвокатів України.

Annotation. Insufficient effectiveness of state policy in the field of advocacy and advocacy activities and deficiencies in legal regulation negatively affect the advocacy's performance of its special social role in society. The purpose of the article is the theoretical and legal analysis of the functions of the bar self-government bodies in Ukraine and their characterization. The novelty of the article lies in the outline of the main functions of the Ukrainian National Bar Association (UNBA). It was found that the powers and functions of regional bodies of the bar self-government and national bodies of the bar self-government are clearly demarcated.

The concept of the functions of the bar self-government bodies should be understood as the main lines of activity determined by the purpose of the bar self-government, within the limits and in the order provided by the national legislation of Ukraine.

It is concluded that the main functions of the Ukrainian National Bar Association according to its legislative and statutory definition are consolidation, self-governing, organizational-perspective, organizational-image, corporate-protective and administration functions. The directly legally defined functions of the UNBA are representative, protective, qualification and informational-administrative (administration function). The self-governing functions of UNBA are qualification, disciplinary, rule-making, explanatory, methodological, administrative, representative, financial-administrative, financial-control, informational, executive, establishment and others. In order to improve the legal regulation of the bar, it is proposed to supplement paragraph 4 of part 2 of article 45 of the Law of Ukraine «On Advocacy and Legal Practice», in the wording it as follows: «ensures access and openness of information about barristers of Ukraine, organizes the work of services necessary for the functioning of the institute of advocacy».

Keywords: bar self-government, Ukrainian National Bar Association, functions of the bar self-government, functions of the Ukrainian National Bar Association.

Вступ

Недостатня ефективність державної політики у сфері адвокатури та адвокатської діяльності та недоліки правового регулювання негативно впливають на виконання адвокатурою її особливої соціальної ролі у суспільстві. Після прийняття Закону України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» № 1401-VIII від 02 червня 2016 року Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 5 липня 2012 року (далі – Закон) залишається не приведеним у відповідність до Конституції України.

Визначений Законом перелік функцій адвокатського самоврядування є неповним. Закон обмежив завдання адвокатського самоврядування щодо формування органів адвокатського самоврядування лише утворенням та забезпеченням діяльності Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатів, оминувши увагою формування та забезпечення діяльності інших органів адвокатського самоврядування, зокрема, рад адвокатів чи Вищої ревізійної комісії адвокатури. Також потребує уваги проблема цивільноправової дієздатності Національної асоціації адвокатів України та органів адвокатського самоврядування як юридичних осіб.

В процесі дослідження функцій органів адвокатського самоврядування, ми виходимо із того, що у правовій науці функції найчастіше визначаються як напрями (основні чи головні) впливу явища, що досліджуються, на суспільні відносини, зумовлені його призначенням; роль того чи іншого органу [1, с. 203].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання щодо функцій адвокатського самоврядування та Національної асоціації адвокатів України частково розглядалися у працях вітчизняних та закордонних науковців. Зокрема, означену проблематику досліджували Бакаянова Н.М., Варфоломеєва Т.В., Вільчик Т.Б., Бірюкова А.М., Іваницький С.О., Святоцький О.Д. та інші. Водночас функції органів адвокатського самоврядування в Україні та функції Національної асоціації адвокатів України належного безпосереднього дослідження так і не здобули, оскільки наукові праці зазначених та інших вчених були здебільшого присвячені функціям адвокатури.

Мета дослідження полягає у теоретико-правовому аналізі функцій органів адвокатського самоврядування в Україні та здійсненні їх характеристики.

Результати

Розглянемо особливості виконуваних органами адвокатського самоврядування функцій.

По-перше, це *функція формування високопрофесійного та нетолерантного до корупції адвокатського корпусу*. Так, наприклад, відповідно до положень ст. 45 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» Національна асоціація адвокатів України забезпечує високий професійний рівень адвокатів України; відповідно до ст. 50 вказаного правового акту Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури утворюється з метою визначення рівня фахової підготовленості осіб, які виявили намір отримати право на заняття адвокатською діяльністю, та розв'язання питань щодо дисциплінарної відповідальності адвокатів, а до її повноважень у тому числі належать організація та проведення кваліфікаційних іспитів; прийняття рішень щодо видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту; прийняття рішень про зупинення або припинення права на заняття адвокатською діяльністю [2].

По-друге, до функцій органів адвокатського самоврядування у системі публічного управління належить функція встановлення етичних стандартів адвокатської діяльності. Як справедливо вказує С. В. Жуков, особливістю розвитку соціальних відносин у сучасному постіндустріальному суспільстві є гостра криза уявлень великих соціальних груп про справедливе і належне, які зазвичай охоплюються категорією «етичні норми». Одним зі способів подолати так звану «кризу моралі» є диференціація етичних норм і виділення тих з них, які притаманні певним вузьким групам людей, що займаються схожою діяльністю в схожих умовах. Це викликає підвищений інтерес до професійних етичних кодексів, прийняття яких для представників різних професій носить сьогодні активний характер. Цінність етичних кодексів для праворозуміння полягає в розширенні рамок ідей, концепцій та уявлень про право, які знаходять своє втілення у створенні моделі ідеальної поведінки представників певних професій [3, с. 57].

Розв'язання проблеми збереження професіоналізму адвокатської діяльності за умов постійного підвищення рівня правового нігілізму у суспільстві метамодерну неможливо без прискіпливої уваги до процесів оновлення етичних стандартів та їх своєчасної вербалізації.

По-третє, органи адвокатського самоврядування у системі публічного управління виконують захисну функцію. Професія адвоката та його роль учасника процесуальних відносин, який в силу свого правового статусу періодично відстоює інтереси фізичних та юридичних осіб, дії (бездіяльність) що викликає негативні емоції в суспільстві, характеризується високим ступенем віктимності.

Захисна функція органів адвокатського самоврядування уявляє собою застосування широкого арсеналу засобів, спрямованих на створення можливості здійснення адвокатської діяльності на засадах незалежності. За результатами соціологічних досліджень, більшість опитаних адвокатів сприймають професійну незалежність не як самоцінність, а як гарантію дотримання принципу верховенства права [4, с. 41].

Четвертою функцією органів адвокатського самоврядування є забезпечувальна. Як справедливо вказує І. М. Шопіна, збільшення впливу людиноцентристських тенденцій у розвитку адміністративного права зумовлює поступову втрату провідної ролі адміністративно-правового регулювання як більш жорсткої правової конструкції, якій не притаманна полісуб'єктність та врахування індивідуальних відмінностей. Натомість протягом останніх років спостерігається підвищення ролі категорії «адміністративно-правове забезпечення», особливістю якої є зміщення акценту в системі прийняття рішень з волі держави на інтенції людини та громадянського суспільства [4, с. 42].

Також можна виокремити дві основні форми реалізації забезпечувальної функції: представницьку (як представництво спільних інтересів адвокатів) і комунікативну (як створення умов та засобів для безперешкодного обміну інформацією між суб'єктами адвокатської діяльності та іншими учасниками суспільних відносин) [5, с. 113].

Конкретизуючи вказане визначення щодо НААУ, вважаємо, що функції НААУ можна визначити як основні напрями діяльності, що здійснюються з метою об'єднання всіх адвокатів України, забезпечення реалізації завдань адвокатського самоврядування, сприяння розвитку та

зміцнення інституту адвокатури в Україні, підвищення ролі та авторитету у суспільстві, захисту прав та законних інтересів адвокатів [1, с. 202].

Основними функціями Національної асоціації адвокатів України за її законодавчим та статутним визначенням є консолідаційна, забезпечувально-самоврядна, організаційно-перспективна, організаційно-іміджева, корпоративно-захисна, нормативна та функція адміністрування. Безпосередньо законодавчо визначеними функціями НААУ є представницька, захисна, кваліфікаційна та адміністративно-інформаційна.

Самоврядними функціями НААУ є кваліфікаційна, дисциплінарна, нормотворча, роз'яснювальна, методологічна, адміністративна, представницька, фінансово-розпорядча, фінансово-контрольна, інформаційна, виконавча, установча та інші.

Статутними функціями НААУ є: представницька функція; захисна функція; інформаційна функція; пропагандистська функція; функція контролю; превентивна функція; законотворча функція; виховна функція; освітянська функція; дослідницька функція; видавнича функція; функція міжнародного співробітництва; організаційна функція [6].

Розглянемо кожну функцію більш детально.

Представницька: НААУ представляє адвокатуру України у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими й службовими особами, організаціями, установами, підприємствами незалежно від форм власності, громадськими об'єднаннями та міжнародними організаціями; делегує своїх представників до органів державної влади; взаємодіє з національними й іноземними громадськими організаціями та міжнародними неурядовими організаціями; здійснює співробітництво й підтримку правових громадських об'єднань в Україні.

Захисна: НААУ сприяє досягненню адвокатурою повної самостійності, незалежності та самоврядування; забезпечує захист соціальних і професійних прав, законних інтересів адвокатів в органах влади, установах, організаціях, органах місцевого самоврядування, міжнародних організаціях та установах.

Інформаційна: НААУ забезпечує доступ і відкритість інформації про адвокатуру України; забезпечує доступ і відкритість інформації щодо адвокатів України через Єдиний реєстр адвокатів України; поширює правову інформацію серед населення, адвокатів, правових громадських організацій в Україні та за кордоном; здійснює надання інформації та роз'яснень із питань, пов'язаних із діяльністю органів адвокатського самоврядування, а також щодо прийнятих ними рішень.

Пропагандистська: НААУ сприяє підвищенню ролі інституту адвокатури в українському суспільстві, статусу професії адвоката в Україні.

Функція контролю: НААУ забезпечує належне виконання адвокатурою її конституційних завдань; забезпечує виконання адвокатами захисту за призначенням та надання безоплатної правової допомоги у випадках, передбачених законодавством України.

Превентивна: НААУ застосовує заходи щодо недопущення та припинення недобросовісної конкуренції у сфері адвокатської діяльності.

Законотворча: НААУ сприяє залученню адвокатури до процесу законотворення й інших процесів, пов'язаних із розбудовою правової держави, впровадженням нових правових реформ; бере участь у розробці нормативно-правових актів щодо організації й проведення експертизи проєктів законів, програм, рішень та інших документів і нормативних актів із питань адвокатури й адвокатської діяльності; вносить пропозиції щодо вдосконалення законодавства України та практики його застосування.

Виховна: НААУ забезпечує дотримання етичних стандартів діяльності адвокатів; встановлює нагороди й заохочення адвокатів, вносить пропозиції щодо представлення адвокатів до державних нагород України та інших відзнак державними органами й органами місцевого самоврядування; забезпечує високий професійний рівень адвокатів України.

Освітня: НААУ розробляє єдину методичку професійної підготовки та перепідготовки адвокатів, помічників і стажистів адвокатів, поширює етичні стандарти професії; сприяє організації та впровадженню заходів щодо вдосконалення юридичної освіти, розвитку юридичної професії й підвищення кваліфікації адвокатів; роз'яснює чинне законодавство України з питань адвокатури й адвокатської діяльності та узагальнення практики Європейського суду з прав людини; розробляє та реалізує програми обміну досвідом і стажування адвокатів за кордоном.

Дослідницька: НААУ поширює та сприяє вивченню історії адвокатури, літератури, традицій із питань адвокатської діяльності; сприяє науковій розробці питань, пов'язаних із діяльністю адвокатури, усуненню недоліків у правозастосовній діяльності; організовує та проводить експертизи проєктів законів, програм, рішень та інших документів і нормативних актів; сприяє зміцненню зв'язків між юридичною наукою, освітою та практикою.

Видавнича: НААУ засновує видавництва (редакції), у тому числі інтернет-видання, видання газет, журналів, науково-популярної, довідкової та іншої літератури.

Функція міжнародного співробітництва: НААУ здійснює розвиток міжнародних зв'язків, обмін професійним досвідом, співробітництво з міжнародними організаціями, всебічне сприяння імплементації міжнародних норм і стандартів адвокатської діяльності; здійснює підтримання зв'язків та обмін делегаціями закордонних країн і їх представниками, іншу міжнародну діяльність; здійснює заснування або вступ у міжнародні та всеукраїнські громадські організації, підтримку міжнародних зв'язків, укладення відповідних міжнародних угод, а також участь у здійсненні інших міжнародних заходів.

Організаційна: НААУ здійснює організацію та забезпечення проведення самостійно або спільно з державними органами, органами місцевого самоврядування й громадськими організаціями, у тому числі міжнародними, конгресів, конференцій, семінарів, тренінгів, круглих столів, оголошує конкурси тощо, бере участь у відповідних заходах за кордоном; здійснює організацію та координацію роботи органів адвокатського самоврядування [7, с. 204-205].

Окремою основною функцією НААУ, яка визначає основну її відмінність від будь-яких суміжних інститутів та потребує прямого закріплення у профільному законі, є функція адміністрування, зміст якої полягає у прийнятті адміністративних актів, управлінських рішень та здійсненні юридично-значущих дій щодо ведення Єдиного реєстру адвокатів України, сервісів щодо процедури доступу до професії адвоката, підвищення кваліфікації адвокатів тощо. Для текстуального законодавчого закріплення означеної функції як основної, пропонуємо доповнити пункт 4 частини 2 статті 45 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», виклавши його у такій редакції: «забезпечує доступ та відкритість інформації щодо адвокатів України, організовує роботу сервісів, необхідних для функціонування інституту адвокатури».

Висновки

Проведене дослідження дозволяє дійти висновку, що під функціями органів адвокатського самоврядування треба розуміти основні напрями їх діяльності, які здійснюються з метою реалізації завдань адвокатського самоврядування, сприяння розвитку та зміцнення інституту адвокатського самоврядування в Україні, підвищення ролі та авторитету НААУ у суспільстві, захисту прав та законних інтересів адвокатів.

Система функцій органів адвокатського самоврядування складають такі функції: функція формування високопрофесійного та нетолерантного до корупції адвокатського корпусу; функція встановлення етичних стандартів адвокатської діяльності; захисна функція; забезпечувальна функція, яка поділяється на підфункції: представницьку і комунікативну.

Основними функціями Національної асоціації адвокатів України за її законодавчим та статутним визначенням є консолідаційна, забезпечувально-самоврядна, організаційно-перспективна, організаційно-іміджева, корпоративно-захисна, нормативна та функція

адміністрування. Безпосередньо законодавчо визначеними функціями НААУ є представницька, захисна, кваліфікаційна та адміністративно-інформаційна.

Самоврядними функціями НААУ є кваліфікаційна, дисциплінарна, нормотворча, роз'яснювальна, методологічна, адміністративна, представницька, фінансово-розпорядча, фінансово-контрольна, інформаційна, виконавча, установча та інші.

Статутними функціями НААУ є: представницька функція; захисна функція; інформаційна функція; пропагандистська функція; функція контролю; превентивна функція; законотворча функція; виховна функція; освітня функція; дослідницька функція; видавнича функція; функція міжнародного співробітництва; організаційна функція.

Окремою основною функцією НААУ, яка визначає основну її відмінність від будь-яких суміжних інститутів та потребує прямого закріплення у профільному законі, є функція адміністрування, зміст якої полягає у прийнятті адміністративних актів, управлінських рішень та здійсненні юридично-значущих дій щодо ведення Єдиного реєстру адвокатів України, сервісів щодо процедури доступу до професії адвоката, підвищення кваліфікації адвокатів тощо. Для текстуального законодавчого закріплення означеної функції як основної, пропонуємо доповнити пункт 4 частини 2 статті 45 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», виклавши його у такій редакції: «забезпечує доступ та відкритість інформації щодо адвокатів України, організовує роботу сервісів, необхідних для функціонування інституту адвокатури».

Як за критеріями класифікації, так і за змістом, перелік зазначених функцій не є вичерпним, а тому поглиблення наукових розробок даної тематики матиме значну користь для завершення процесу реформування адвокатури та адвокатського самоврядування та удосконалення діяльності та функціонування Національної асоціації адвокатів України.

Список використаних джерел

1. Каденко О. О. Функції Національної Асоціації адвокатів України. *Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція*. 2019. № 38. С. 202-206.
2. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 05 липня 2012 р. № 5076-VI. *Офіційний вісник України*. 2012. № 62. Ст. 2509.
3. Жуков С. В. Правові аспекти етичних проблем у професійній сфері. *Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції*. 2018. № 6. Т. 2. С. 57-59.
4. Гвоздій В. А. Адміністративно-правовий статус органів адвокатського самоврядування: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Тернопіль, 2020. 288 с.
5. Гвоздій В. А. Самоврядна організація як інститут захисту прав представників адвокатури у сфері публічного управління. Збірник тез круглого столу, присвяченого 71-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини (м. Київ, 10 грудня 2019 р.). Київ: ДНДІ МВС України, 2020. С. 111-113.
6. Статут недержавної некомерційної організації «Національна асоціація адвокатів України»: Рішенням установчого з'їзду адвокатів України 17.11.2012. URL: https://unba.org.ua/assets/uploads/legislations/inshi-dokumenty/statut_naau.pdf (дата звернення: 14.06.2019).
7. Бакаянова Н. М. Функціональні основи об'єднання адвокатів в Україні. Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 16 / голов. ред. М. В. Афанасьєва; МОН України, НУ «ОЮА». Одеса: Юрид. л-ра, 2015. С. 199-207.